

BOZOR MUNOSABATLARIDA REKLAMA DISKURSINING
PRAGMATIK TAHLILI

Abdullayev Begzodbek Xoldaraliyevich

University of economics and pedagogy NOTM

„ Filologiya “ kafedrası v.b.dotsenti, PhD

Telefon raqami: +998 997244012

Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-5285-9042>

E-mail: fayllar@bk.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10732176>

Annotatsiya

Bozor munosabatlarida reklama diskursining pragmatik tahlili nutqiy ta'sir natijasining hosil bo'lishida ishtirok etadigan nutqiy komponentlar va belgilovchi vositalarni aniqlash imkonini beradi. Bunday komponentlardan biri lingvistik birlik - pragmatik mazmuni aniqlashtiruvchi illokutiv fe'llardir. Ushbu maqola pragmatik tahlil haqida.

Kalit so'zlar: pragmatika, illokutiv fe'l, lokutsiya, perlokutsiya, reklama diskursi, kommunikativ maqsad

Аннотация

Прагматический анализ рекламного дискурса в рыночных отношениях позволяет выявить речевые компоненты и детерминанты, участвующие в формировании результата речевого воздействия. Одним из таких компонентов является языковая единица – иллокутивные глаголы, уточняющие прагматическое содержание. Эта статья о прагматическом анализе.

Ключевые слова: прагматика, иллокутивный глагол, высказывание, перлокуция, рекламный дискурс, коммуникативная цель.

Annotation

Pragmatic analysis of advertising discourse in market relations makes it possible to identify the speech components and determinants involved in the formation of the result of the speech effect. One of these components is a linguistic unit - illocutionary verbs clarifying pragmatic content. This article is about pragmatic analysis.

Key words: pragmatics, illocutionary verb, locution, perlocution, advertising discourse, communicative purpose

Reklama matnida va reklama diskursida iste'molchini xatti-harakatga undovchi lisoniy birlik – fe'llardir.

R.Choerunnisa nutq harakatlarini bajarishda Yule ham uchta bog'liq harakat mavjudligini taklif qilganligini ya'ni ular lokutiv, illokutiv va perlokutiv aktlarni o'z ichiga olishini nazarda tutadi.[1]

Fe'llar kommunikativ jarayonda nutqiy harakat tarkibida muhim rol o'ynaydi va sotuv muloqot maqsadining mazmunini va sotuvchining bajarayotgan nutqiy harakatini – illokutiv kuchini yashirin yoki ochiq ko'rsatish uchun xizmat qiladi. Illokutiv fe'llar reklama jarayonida diskursning og'zaki shaklida balki, yozma shaklida ham muhim ro'l o'ynaydi. Masalan, «Tanlagan narsangizni kelishtirib beraman!»(Shaxrixon, “Kuyov sarpo”do'koni) gapining talaffuzi vositasida va'da berish, ishontirish nutqiy harakati bajarilmoqda, ammo ushbu harakat mazmunini yana ham aniq ifodalash uchun illokutiv fe'lni qo'llash imkoni ham bor: « Tanlagan narsangizni kelishtirib berishga va'da beraman». Xuddi shuningdek, «Nima izladingiz? (“Navoiy savdo kompleksi”Savdo do'konlari sotuvchilari)» sintaktik birligi so'roq, talab,qiziqish, taklif kabi nutqiy harakatlarni ifodalashi quyidagi yo'sinda aniqlashtirilishi mumkin: «Nima izladingiz, balki bizdagi narsalar sizga ma'qul kelar?»(Taklif ma'nosi); «Nima izladingiz? Izlagan narsangizmi topishga yordam beraman» (bozordagi notanish inson so'zi); « Nima izladingiz? Izlagan narsangiz bu yerda yo'q»;(so'roq mazmuni), « Nima izladingiz, menga ham ayting (Qiziqish)».

Illokutiv fe'llarning muloqotda qo'llanilishi va ko'zlangan semantic maqsadi makon-zamon, so'zlovchi, talaffuz va mimikaga bog'liq. Bozor munosabatlarida ham shunday xolatlar juda ko'p. Agar Nima izladingiz? so'zini sotuvchi tilidan emas, boshqa shaxsdan eshitsangiz makon-zamoni, ohangni-mimikani ham bog'liqlik holati qolmaydi. Yoki, Nima izladingiz? sintaktik qurilmani bozordan tashqari xolatda eshitsangiz, yoki qo'pol xolatda eshitsangiz ham illokutiv kuchi pragmatik-kommunikativ semani anglata olmaydi. Illokutiv fe'llarning semantik mohiyatini xronotop(makon-zamon), paralingvistik vositalar(talaffuz-mimika) va adresant belgilaydi.

Bozor munosabatlarida illokutiv fe'llarning funksional vazifasi – sotuvchi tomonidan talaffuz etilayotgan diskursiv birlik – gap yoki matnning pragmatik-kommunikativ mazmunini ifodalovchi sema ochiq oshkor qilinmasa-da, mantiq jihatdan asosiy o'rinni egallaydi. Masalan: “Bizda barcha mavsumga kiyimlar bor” (Navoiy viloyati, savdo kompleksi.04.05.2023). Ushbu yozuvda real xolatda hamma mavsum kiyimlari borli, mavjudligi ma'nosini ifodalayapti. Ammo, xronotopik tomoni(do'kon tepa qismiga joylashtirilgan) va adresantning yozma nutqi orqali “Sotamiz!”, “Harid qiling!”, “Izlagan mahsulotingizni topasiz!” degan

pragmatik-semanti ifodalamoqda. Agar bu sintaktik-qurilma boshqa muhitda namoyish qilinsa, pragmatik sema ifodalamaydi.

Sotuvchining kommunikativ maqsadi lokutiv birliklar bilan ifodalansa, illokutiv maqsadiga yo'l ochiladi. Haridor bilan diskursiv muloqotda kommunikativ munosabatda illokutiv maqsadlar ochiq yoki yashirin tarzda voqealanadi. "Keling sizga sotaman!" o'rniga "Keling, sizga arzon qilib beraman!" (Farg'ona dehqon bozori, 12.05.2023) sintaktik birligi ishlatiladi. Bunda perlokutiv maqsadga "Arzon qilib beraman" illokutiv fe'li yordamida pragmatik sema yashirin ifodalamoqda. "Sizga 10000 tushib beraman" (Andijon "Jahon bozori", 14.02.2022) gapida "Tushib beraman" illokutiv fe'li ham yashirin sema ifodalaydi. "Tushib beraman" va "Arzon qilib beraman" illokutiv fe'llari "Sotaman" fe'liga qiyoslasak, ularga nisbatan eyfemik harakterga ega.

Aslida lokutsiya jarayoning kommunikativ maqsadi iste'molchini o'zaro muloqotga chorlashdir. Bozor munosabatlarida **ba'zan** lokutsiya jarayonida ishlatiladigan sintaktik birliklar quyidagi holatlarda illokutiv kuch vazifasini bajaradi:

1. Haridor va sotuvchi o'zaro muloqotda umumiy yoki odatiy savdo qonuniyatlariga asosan: "Ikkita olsangiz bitta qo'shib beramiz", "Bu firmani mahsulotlariga aksiya ketmoqda. 15% chegirma bilan harid qilishingiz mumkin", "Bu narsani olsangiz, buncha qo'shib beramiz", "Poloncha so'mlik haridingiz uchun bonus yoki chegirmalar mavjud", "O'zi bitta qolgani uchun o'zining optom narxida beryapmiz", "Doimiy mijozlarga 10 % chegirmamiz bor!";

2. Milliy mentalitetimizdan va diniy dunyoqarashimizdan kelib chiqib : "Onangiz yoki biror yaqiningiz uchun, o'zining narxida qilib beraman", "Ehsonga bo'lsa, buni ham qo'shib beraman", "Bugun juma, sizga bu mahsulotimiz 10 foyiz chegirma qilib beraman" jummalarni bayon qilish orqali.

Bozor munosabatlarida adresant-adresat kommunikativ aloqa jarayonida nutqiy akt va uning mazmunini ifodalovchi vositalar o'rtasida nomutanosiblik holatlarlari uchrab turadi. Ya'ni, sotuvchi savdo jarayonida foydalanadigan ba'zi illokutiv fe'llarning o'rniga asliy maqsad fe'lini qo'llash orqali illokutiv kuch yo'qoladi va haridor ongida ikkilanayotgan "baribir sotish uchun nima desa deyapti, maqsadi qanday bo'lmasin o'tkazish" kabi shubxa semasini shakllantiradi va haridor ongida sotuvchining o'zi bildirayotgan fikrning haqiqat ekanligiga ishonmayotganligiga ishora qiluvchi sema hosil bo'ladi. Masalan, qilib beraman, tushiraman, arzonlataman kabi birliklarning o'rniga "sotaman", "sotib oloring" kabi birliklarni qo'llash. Ammo, savdo jarayonida shu yo'sindagi nutqiy harakat mazmunini ochiq bayon qilish mumkin emas. Haridor bilan savdo

jarayonida mahsulot sifati va afzalliklari haqida ma'lumot berish jarayonida savol berib, qiziqishini ham bilib olish kerak. Shu qiziqishi orqali reklama qilayotgan mahsulot sifatlarini qiziqqan mahsuloti sifatlariga yaqinlashtirib, yoki solishtirib bayon qilish kerak. Savdo munosabatlarida kommunikativ jarayon nutqiy harakatlarsiz birdaniga maqsadga o'tish juda ko'p holatlarda salbiy natija bilan tugaydi. Nutqiy harakat ta'sirining savdo munosabatlaridagi o'rni, iste'molchiga mahsulotni harid qilishga undash uchun kerak bo'ladi. Harakat ta'siri pragmatik tarzda bayon qilinadi. Bozor munosabatlarida sotuvchi nutqining pragmatik maqsadi va mazmun semasining yashirin ifoda etilishi jarayonida haridorning diqqati axborot almashinuvi jarayonidan ushbu axborotni ijobiy qabul qilish maqsadiga ko'chadi va pragmatik-yashirin maqsad uzatilayotgan axborot yordamida illokutiv kuchga aylanadi.

Savdo jarayonida ba'zan illokutiv fe'llarning ochiq semalari ochiq tarzda bayon qilinadi. "Savdoda halollik – yolg'on ishlatmaslikdir. Men aytgan narxda olsangiz, shu kuylakdan 10 ming foydalanaman, bo'lmasa harajatlarim chiqmaydi. Hoxlasangiz, rozi bo'lib shu narxda sotib oling!" (Jizzax viloyati, Zarbdor kiyim bozori. 03.05.2023).

Bu muloqotda "10 ming foydalanaman" va "sotib oling" fe'llari "ozroq qoladi", "ustiga qo'yaman", "oling", "olib keting" kabi illokutiv fe'llarning ochiq semalari hisoblanadi. Bu jarayon pragmatik-vistikada performativ formula (qolip) atamasi bilan nomlanadi.

J.Ostinning qaydicha, har bir nutqiy tuzilma illokutiv harakatni bajarish uchun xizmat qiladi va modal ko'rsatkichlar (mayl shakli, so'z tartibi, ohang va boshqalar) so'zlovchiga u qandaydir illokutiv maqsadni ifodalash niyatida bo'lganligini bildirish imkonini beradi. Nutqiy akt nazariyasida bunday tuzilmalar «aniq performativ»lar deb ataladi.[2.35]

Bundan tashqari, O'zbekistonda bozor munosabatlarida shunday sintaktik-tuzilmalar mavjud-ki, ular anglatayotgan pragmatik mazmun doimo, barcha savdo munosabatlari jarayonida bir xil illokutiv kuchga ega bo'ladi va albatta, bunday jumlar tarkibida illokutiv fe'llar qo'llaniladi: «Arzonlatib beraman»; «Yo'lida qilib beraman»; «Kelishtirib beramiz» va hokazo.

O'zbek tilshunosligida M. Hakimovning "O'zbek tilida matnning pragmatik talqini" mavzusidagi doktorlik dissertatsiyasida nutqiy akt nazariyasi, lokutiv, illokutiv, perllokutiv aktlar, tagbilim va tagma'no singari masalalar yuzasidan o'zbek tilshunosligi tarixida ilk martafikr-mulohazalar yuritilgan edi.[3]

O'zbekiston bozorlarida savdo munosabatlari – og'zaki reklamalarda hududga qarab illokutiv fe'llar turlicha bayon qilinadi. Ko'p savdo joylarida bir

xil illokutiv fe'llardan ("Optomiga sotamiz!", "Arzon qilamiz!" kabi) foydalanar ekan. Izlanishlar davomida alohida jihatlari bilan ajralib turgan ba'zi sintaktik tuzilmalar o'rganildi. Bularni quyidagi jadvalda ko'rish mumkin.

Hududiy bo'linma	Illokutsiya jarayonida ishlatilgan so'zlar va fe'llar
Andijon	"Arzonlatib beraman , agar " Jahon "da mendan arzon bersa , pulizi qaytarib , shu tuflini ham olmiman! ", "Yo'lida bo'ladi ", " Kelishamiz , aka. So'rangchi , axir", " Ko'ring-chi? ", "Uka so'rorasiz , bozor-ku!"
Toshkent	Olor , o'zi arzon-ku uka!", Menga qara uka, bitta non topaman deb o'tirippan! Sen bergan pulingdan shu qolsa, jiyanlaring yediraman . Xalol savdo deding , aytdim "
Farg'ona	"Bu narxni ko'tarmaydi , bizda", Axir, bir narsa deng siz ham", Behijolat, akajon, izlab kelasiz! ", Pulizi olib, aldasam , otam haydavoradi! ".
Surxondaryo	Yaxshi yetib keldizmi? ", 2 ta patir ottiz sotaman , bo'ladimi . Bir joyga oborsangiz uyalmaysiz , otvechat qilaman! Boladimi? Yana oling! "
Navoiy	" Olabering , kelasiz yana!", Bachalarizga olasizda , kelishamiz! ", Bu suvni gazi oshqozonni davolamasa , meni deysiz! Yaxtakkina ichasiz , 1 kun suv demeysiz! "
Sirdaryo	Xali zamon kelasiz , qaytib ", Bu bomaydimi? Qarang aka, Optim 5000, men 1000 som, suvni pulini soradim . Oqmoyni dog'lanmaganini aldab , 5000 desa arzon desangiz , olabering! "
Qashqadaryo	Do'konimiz tepadaligiga arzon, tekindex oling! ", Ishlab chiqorgan firmaga qarang , narxiga ham qarang , bilasiz! ",
Buxoro	" Ko'ring qani, kiyib ko'rsayiz , olorasiz . Yoqib qoladi ", " Yolg'on bo'maydi , bugun juma! Allohdan suradim , beradi , sizni aldab nima olaman! ",
Namangan	Narsa qilib olsangiz , arzonlatib beraman ", Ako, buni materialini ko'ring , pul so'ramayman! Agar boshqa do'konda bersa, pulizi qaytarmagan nomard!"
Jizzax	Yaxshi keldizmi , Mana ko'ringchi ", Ishga bo'lsa bos!

	Rezinkamas padoji. O'zi yoqib , puli yoqmasa 65 ga ol! ", olsang , raxmat deysan! ", Bu Turkiya, uka. Siz O'zbekistonnikini ko'rgansiz! Men ham beroraman, arzon qilib. Ano dedim, boya kelgan , jiyanimga! Shu qizchaga olasizmi? "
Sirdaryo	Yanagi kelganda qo'shib berasiz, oloring" , Aytaymi, aldamasangiz, halol bo'ladi! O'sha narsani olib , bolamga yediraman-ku! ", Kiyib ko'ringlar , yoqsa, olasiz! Sifati pulizga arziydi! "

N. D. Arutyunova nutq aktidagi adresatning omili muammosi haqida gapirganda, nutq aktining pragmatik ahamiyatini nafaqat gapiruvchi sub'ektga, balki nutq holatiga, shuningdek qabul qiluvchidan sezilarli darajada bog'liq qiladi.[4]

Bunday jarayon haridor bilan sotuvchi kommunikativ munosabatning izchilligi va aloqani to'g'ridan-to'g'ri, aniq olib borishni ta'minlaydi. Bozor munosabatlarida nutqiy aktlarning illokutiv fe'llari va illokutiv sintaktik birliklari makon-zamon(har xil mahsulotli do'konlar, bozorlar, yarmarkalar,) munosabatiga qarab har xil bo'ladi. Maxsulot va hizmat turi ko'paygani sari, nutqiy aktlarning qo'llanish kommunikativ-munosabat tomonlari ham o'zgarib boradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sh.Q. Jumaqulova. PRAGMATIKADA NUTQIY AKT TASVIRI .// «Zamonaviy dunyoda ijtimoiy fanlar: nazariy va amaliy izlanishlar» nomli ilmiy, masofaviy, onlayn konferensiya// <https://www.in-academy.uz/index.php/zdif/article/download/3703/3324>
2. J. Ostin Slovo kak deystviye. 1986.s.-22-129/J.Ostin//Novoe v zarubejnoj lingvistike.-M.:Progress,1986.-Vip.17.-s.131.
3. Ҳақимов М. Ўзбек тилида матннинг прагматик талқини:Филол. фан. док-ри ...дисс. автореф.–Т., 2001. – Б. 26.
4. Арутюнова, Н.Д. Понятие пресуппозиции в лингвистике [Текст] / Н.Д. Арутюнова - М.: Изд-во АН СССР, 1973. – С. 84-92.
5. Хабибуллаева Ф. К. Проблема воссоздания национального и исторического колорита в художественном переводе //Интернет-пространство как вызов научному сообществу XXI века. – 2021. – №. 1. – С. 40-43.
6. Хабибуллаева Ф. К. ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ ТЕКСТА (НА МАТЕРИАЛЕ РУССКИХ ПЕРЕВОДОВ РОМАНА А. КАДЫРИ" МИНУВШИЕ

ДНИ") //Научный результат. Социальные и гуманитарные исследования. – 2020. – Т. 6. – №. 3. – С. 16-27.

7. Хабибуллаева Ф. К. Этнокультурный комментарий как эффективный способ воссоздания национального своеобразия при переводе //Научный результат. Социальные и гуманитарные исследования. – 2019. – Т. 5. – №. 2. – С. 32-37.

8. Abdullayev, B. (2023 yil, iyun). LINGVISTIKADA MATN TUSHUNCHASI. Ko'p tarmoqli tadqiqotlar va ta'lim bo'yicha akademik xalqaro konferentsiyada (1-jild, № 9, 13-15-betlar).

9. A. B. A LOOK AT ADVERTISING AND THE HISTORICAL FORMATION OF ADVERTISING IN UZBEKISTAN //Open Access Repository. – 2022. – Т. 8. – №. 12. – С. 684-686.

